

АРАБ МАТБУОТ ТИЛИ: АНЪАНА ВА ЗАМОНАВИЙЛИК

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14236289>

С. С. Касимова

Хорижий тиллар кафедраси доценти, PhD
Ўзбекистонда журналистика ва оммавий
коммуникациялар университети

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола Ўзбекистонда араб матбуот тилининг анъанавий ва замонавий хусусиятларини ўрганишга бағишланган. Мовароуннаҳр лингвистларининг асарлари араб тилини ўрганиш ва маданий меросни сақлашда муҳим аҳамият касб этган. Мақолада Абубакр Сиддиқ (р.а.) нутқлари публицистик услубнинг таъсирчанлик, ишонтириш, соддалик ва жамоатчиликка мурожаат қилиш каби хусусиятлари билан таҳлил қилинган. Унинг сўзлари жамоатни бирлаштириш ва маънавий етакчилик қилиш учун катта аҳамиятга эга бўлиб, бу публицистик услубнинг асосий элементлари билан боғлиқдир.

Таянч сўзлар: араб тили, публицистик услуб, мовароуннаҳр лингвистикаси, Маҳмуд Замахшарий, илмий мерос, Абубакр Сиддиқ, жамоатчилик мурожаати, маънавий етакчилик

Ўзбекистонда Учинчи ренессанс пойдеворини барпо этиш жараёнида илмий меросни дунё тамаддунида муҳим омил сифатида ўрганилишига катта эътибор қаратилмоқда. Мовароуннаҳр лингвистлари ёзган асарлар, ўз вақтидаги медиаматнлар сифатида, араб тилини ўрганиш, билим тарқатиш ва маданиятни сақлашда муҳим аҳамият касб этган. Улар ўз билим ва тажрибаларини ёзув орқали келгуси авлодларга етказиш орқали маданий меросни сақлаш ва ривожлантиришга хизмат қилганлар. Жумладан, Маҳмуд Замахшарий ва бошқа филологлар публицистик услубнинг ўша даврдаги ўрни ва аҳамиятини таъкидлаганлар.[6;56] Илмий меросимизни яратган олимларининг фаолиятини тадқиқ ва тарғиб этиш долзарбдир.

Маълумки публицистик услуб жамиятнинг ижтимоий-сиёсий ҳаётида муҳим ўрин тутди. У орқали жамоатчиликка муҳим ва долзарб маълумотлар етказилади, жамоатчилик фикри шакллантирилади, ижтимоий муаммолар ёритилади ва улар бўйича баҳс-мунозаралар олиб борилади.

Пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в.) вафотидан кейинги вазият ислом жамоати учун муҳим бир даврни бошлаб берган бўлиб, бу даврда биринчи

халифа Абубакр Сиддик (р.а.)нинг сўзлари ва ҳаракатлари алоҳида аҳамият касб этган. Унинг сўзлари тўғридан-тўғри жамоатга йўналтирилган бўлиб, уларда публицистик услубнинг айрим хусусиятлари акс этган. Яъни, жамоатчиликни ишонтириш, таъсирчанлик ва унинг ваъз ва насихатлари орқали жамиятни бирлаштириш муҳим ўрин тутган.[3;28]

Пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в.) вафотидан кейин мусулмон жамоати катта қийинчиликка тушган. Баъзилар ғамга ботган, баъзилар эса йўқотишни қабул қилишда қийинчиликка дуч келган. Шу вазиятда Абубакр Сиддик (р.а.) ўз жамоатининг етакчиси сифатида жамоатга мурожаат қилиб, Пайғамбарнинг вафотини қабул қилиш зарурлигини тушунтирди.[3;29]

Унинг машҳур сўзлари шундай эди: " مَنْ كَانَ يَعْْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ " - "Кимки Муҳаммадга ибодат қилган бўлса, билиб кўйсин, Муҳаммад вафот этди. Кимки Аллоҳга ибодат қилган бўлса, билиб кўйсин, Аллоҳ ҳар доим тирик ва абадийдир." Бу сўзлар публицистик услубнинг жамоатчиликка мурожаат ва таъсирчанлик хусусиятини акс эттиради, чунки Абубакрнинг нутқи мусулмонларнинг руҳини кўтариб, уларни Аллоҳга муҳаббат ва Пайғамбарнинг миссиясини давом эттиришга чорлаган.

Пайғамбарнинг вафоти катта синов бўлганлиги учун Абубакр (р.а.)нинг сўзлари жамоатни бирлаштириб, уларга маънавий етакчилик қилиш мақсадини кўзлаган. Бу сўзлар орқали у одамларни Аллоҳга бўлган эътиқодни мустаҳкамлашга, муваққат ҳаётнинг моҳиятини тушунишга ундаган. Бу ҳолат публицистик услубнинг ишонтириш ва тарғибот хусусияти билан боғлиқ.

Абубакр Сиддик (р.а.) ўз сўзларида жуда аниқ ва равшан иборалардан фойдаланган. Унинг мақсади одамларга Пайғамбар (с.а.в.) вафот этган бўлса ҳам, ислом йўлини давом эттириш зарурлигини тушунтириш бўлган. Бу тушунарли ва содда сўзлар орқали жамоатга унинг муҳим вазифалари ва жавобгарлиги эслатилган. Бу жиҳат публицистик услубдаги соддалик ва тушунарлилик хусусиятларини ҳам намоён этади.

Абубакр (р.а.)нинг сўзлари жуда кучли маънавий тарбия хусусиятига эга бўлиб, улар мусулмонларга Аллоҳга содиқ қолиш ва ўз масъулиятларини бажаришни эслатган. Бу сўзлар ислом жамоатини бирлаштириш, унинг кучини сақлаб қолиш ва муваффақиятли келажак учун йўл кўрсатган.

Абубакр Сиддик (р.а.)нинг сўзлари публицистик услубнинг муҳим хусусиятларини ўз ичига олган. Ушбу нутқлар жамоатга йўналтирилган бўлиб, уларда: Ижтимоий аҳамиятли воқеалар (Пайғамбарнинг вафоти); Эмоционал таъсирчанлик (мусулмонларнинг қийин вазиятда қалбига таъсир ўтказиш); Ишонтириш ва даъват (Аллоҳга ишонишни давом эттиришга ва унинг йўлида бирлашишга чақириш); Қисқалик ва соддалик (сўзларнинг раван ва тушунарли

бўлиши) кўришиб турибди. Шунингдек, Абубакр (р.а.)нинг сўзлари жамоатчиликни руҳан кўтариш, уларга йўл йўриқ бериш ва жамиятни етаклаш мақсадида қилинган, бу ҳолатда унинг сўзлари катта таъсирга эга бўлган.

Абубакр Сиддиқ (р.а.) Пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в.) вафотидан сўнг халифа сифатида қабул қилинганида, у ўзининг адолатли ва масъулиятли раҳбарлигини намоён этиш учун мусулмонларга қўйидаги нутқни айтган. Бу нутқ унинг давлат бошқарувидаги асосий тамойилларини баён этади ва адолат, тенглик ва ҳақиқатни таъминлашга қаратилган.

"أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة. والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم".

"Эй одамлар, сизларга раҳбар қилинганман, аммо мен сизлардан яхшироғи эмасман. Агар яхшилик қилсам, менга ёрдам беринг. Агар хатога йўл қўйсам, мени тўғрилаб қўйинг. Ростгўйлик — бу ишонч, ёлғон эса хиёнатдир. Орангиздаги заиф мен учун кудратлидир, то унга ҳақини олиб бермагунча. Орангиздаги кудратли мен учун заифдир, то ундан ҳақни олмагунча. Мен Аллоҳ ва Унинг Расулига итоат қилган ҳолда менга итоат этинглар, агар Аллоҳ ва Унинг Расулига итоат қилмасам, менга итоат қилиш шарт эмас." [3;28]

Бу сўзлар Абубакр Сиддиқ (р.а.)нинг адолатпарварлиги ва барча инсонларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишдаги адолат ва раҳм-шафқатга асосланган етакчилик принципларининг қатъийлигига ишора қилади. У шу тарихи ўз раҳбарлигида барчага адолат ва тенг ҳуқуқлар таъминланишини ваъда қилган.

Хулоса қилиб айтганда, Абубакр Сиддиқнинг Пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в.) вафотидан кейинги нутқлари ишонч, сабр, вафо ва жамоатчиликка йўналтирилган сўзлар бўлиб, улар публицистик услубнинг энг таъсирчан элементларини ўзида акс эттиради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Фитрат, Абдурауф. *Рошид халифалар тарихи*. – Тошкент
2. Матякубов, Дилшодбек. *Ҳилолнинг тўрт нури*. – Тошкент
3. Хайбуллин, И.Н. *Стилистика арабского языка*. – Москва: САД, 2008.
4. Белкин, В.М. *Арабская лексикология*. – Москва: МГУ, 1961. – 200 с.
5. Махмуд Замахшарий. *ал-Муфаййал фж йифати-л-и 'рāб (المفصل في صفة الاعراب)*. – Қўлёзма №5198. ЎЗР ФАШИ, 1357 йил.
6. Касимова, С.С. *XI-XIII асрларда Мовароуннаҳр тилишуосларининг араб грамматик назарияси бўйича илмий тадқиқотлари*. – Тошкент: [Нашриёт номи], 2019.